

Влияние воспитания и обучения на общественную жизнь

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Комилов Жавохир Расулович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется, что образование не может быть осуществлено без образования, а образование без образования, что эти два понятия считаются главными осевыми корнями просвещения, что образование качественно только там, где есть образование, и что образование важно не только в образовании, но и в процессах, происходящих во всем обществе.

Ключевые слова: воспитание, образование, просвещение, молодежь, перемены, будущее.

Abstract

In the article, it is analyzed that education cannot be implemented without education, and education without education, that these two concepts are considered the main axis roots of enlightenment, that education is of high quality only where there is education, and that education is important not only in education, but in the processes taking place in the whole society.

Key words: upbringing, education, enlightenment, youth, changes, future.

Аннотация

Мақолада таълимни тарбиясиз, тарбияни эса таълимсиз амалга ошириб бўлмаслиги, бу иккала тушунча маърифатнинг асосий ўқ илдизлари саналиши, тарбия бор жойдагина таълим ҳам сифатли бўлиши ва тарбия фақат таълим беришдагина эмас, балки бутун жамиятда кечаётган жараёнларда муҳим аҳамият касб этиши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: тарбия, таълим, маърифат, ёшлар, ўзгаришлар, келажак.

ВВЕДЕНИЕ

Отрадно, что в последние годы в нашей стране, как и в Японии, уделяется внимание науке и образованию, особенно воспитанию молодежи. При этом одинаковое внимание уделяется непрерывному образованию на всех уровнях¹. С этой целью впервые в истории нашей страны было создано «МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН». Цель этого служения – распространять просвещение среди наших детей с самых ранних лет. В системе народного образования, являющейся наиболее длительным и важнейшим этапом просвещения нашей молодежи, большое внимание уделяется коренным изменениям и осуществляются коренные изменения в системе школьного образования. Прделана большая работа по улучшению материально-технического состояния школ, повышению статуса учителей, которую

¹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.

планируется продолжить и в дальнейшем. Высшее образование, считающееся высшим уровнем образования, переживает положительные изменения не меньше, чем другие сферы. Разработаны многие мероприятия по подготовке квалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями, и продолжаются процессы обеспечения их реализации. Несомненно, что все эти реформы в конечном счете послужат тому, чтобы вывести общественные отношения² в нашей стране на новый уровень.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мы использовали слова образование вместе во многих случаях в наших мыслях выше. Причина этого в том, что образование не может осуществляться без образования, а образование не может осуществляться без образования. Обе эти концепции являются корнями главной оси просветления. Образование будет качественным только там, где есть образование. Воспитание важно не только в образовании, но и в процессах, происходящих в обществе в целом. Французский ученый Ламетри сказал, что «без образования в мире было бы очень мало хороших людей. Только образование улучшает внутренний мир человека³. «Только образование

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

³ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА

может направить человека на то, чтобы быть полезным на благо других людей». По сути, образование является социальной силой, определяющей направление общественных отношений. Известно, что субъектом общественных отношений является человек. То, как ведет себя человек, зависит от его воспитания. Проще говоря, люди взаимодействуют, когда живут в обществе. Эти отношения могут быть хорошими или плохими. Или же это может быть смесью хорошего и плохого. Также каждый может действовать в своих интересах, не делая друг другу ни добра, ни зла. В нашем народе есть пословица: «Если не можешь сделать добро, то не делай плохого». В каком-то смысле это тоже своего рода воспитание. Но красота общества в том, что люди, живущие в нем, делают друг другу добро, используют друг друга и зарабатывают на жизнь с учетом интересов друг друга. Конечно, это связано с образованием⁴. Потому что только хорошо образованный человек может делать добро другим людям и может сочувствовать боли и тревогам других. Большое количество людей, получивших такое образование, приведет к дальнейшему развитию этого общества. Гуманность, человечность и великодушие необходимы всем членам общества⁵. Однако это особенно важно для представителей

ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁵ Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО

материально богатого слоя общества, то есть для богатых. Почему это должно быть "Долг богатого человека - заботиться о счастье общества и освещать сердца других своим счастьем". С чем мы согласны, так это с тем, что бедняки, бедняки или представители среднего класса, у которых нет большого состояния, не могут помочь другим, даже если захотят. Потому что их финансовые возможности не позволяют этого. Правда, большая часть этой категории людей образованные, хорошие люди. Мы не хотим их умалять. Но это правда.

Надо признать, что в таком положении сейчас находится большинство наших соотечественников. Если бы они были богаты и имели излишки средств, то помогали бы нуждающимся. Мы можем привести десятки, сотни и тысячи жизненных примеров подобного содержания⁶. Из них можно сделать один вывод, который заключается в том, что если богатые и самодовольные люди в обществе будут добры и щедры к окружающим, если они смогут поделиться своим счастьем с другими, то там установится сотрудничество и гармония. Также не допускается возникновение конфликтов и конфликтов социального характера. Эти ситуации в первую очередь служат интересам богатых. Ведь в стабильном обществе, где царит

АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

⁶ Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

мир, богатство богатых продолжает расти. Не дай Бог, если будет нестабильность и турбулентная ситуация, больше всего пострадают богатые. Потому что в их распоряжении находятся разного уровня торговые точки, производственные предприятия и другие хозяйственные объекты⁷. Их деятельность находится в кризисе сама по себе. Это означает, что доходы прекращаются и начинаются убытки. Тогда не будет людей в беспорядочном обществе. Вместо этого появляется толпа. И известно, где толпа нападет и закроется в первую очередь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы должны убедиться, что все не идет в таком неприятном направлении. Мы должны думать не только о собственных интересах, но и учитывать интересы общества и служить его развитию. «Если мы приносим счастье обществу, мы создаем вместе с ним свое собственное счастье». Очень правильный момент. Ведь общество состоит не из одного человека, а из миллионов, а то и миллиардов людей (в случае Китая и Индии). Именно разум, мечты, стремления, человеческое или нечеловеческое поведение этих людей определяют будущее общества. Мы не зря использовали фразу «бесчеловечное поведение». Потому что, как бы это ни было приятно, существование совершенного, идеального общества весьма сомнительно. В

⁷ Бахридин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.

реальной жизни ни одно общество не может состоять из стопроцентно совершенных людей. Нравится вам это или нет, но в любом обществе есть разные люди. В частности, есть плохие парни и злодеи, которые сдерживают развитие общества⁸. Общество создало законы для сдерживания таких людей и борется с ними через эти законы. Как бы ни было тяжело, приходится признать, что «Только страх перед законом останавливает злых людей».

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ

⁸ Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.